

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ПЕНЬКОВА И.В.

**д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
цифровых бизнес-технологий и систем учета
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»,
г. Ставрополь, Российская Федерация**

В статье обоснована значимость применения систем социальной защиты в регулировании неравенства населения по доходам. Выделены четыре группы расходов государства на социальную защиту населения. Проанализированы такие понятия, как «адресность» и «действенность» государственных социальных расходов. На основе анализа статистических данных по странам мира рассмотрена связь между уровнем социальных расходов государства и степенью доходного неравенства.

Ключевые слова: доход, дифференциация доходов, социальная защита, социальные расходы, государственные расходы

STATE SOCIAL EXPENDITURE AND DIFFERENTIATION OF HOUSEHOLD INCOME

PENKOVA I.V.

**Doctor of Economic Sciences, Professor of the
Department of Digital Business Technologies and
Accounting Systems,
Institute of Management and Economics,
FSA EI HE «North Caucasus Federal University»,
Stavropol, Russian Federation**

The article substantiates the importance of social protection systems in regulating the income inequality of the population. Four groups of state expenditures on social protection of the population have been identified. Such concepts as «targeting» and «effectiveness» of public social spending are analyzed. On the basis of statistical data for a number of countries of the world, the relationship between the level of social spending and the degree of income inequality is considered.

Keywords: income, income differentiation, social protection, social spending, government spending

Актуальность. В современном научном пространстве сглаживание дифференциации доходов населения посредством социальных расходов не теряет своей актуальности. Несмотря на достигнутый за последние годы прогресс в расширении социальной защиты в мире, большинство стран по-

прежнему сталкиваются с такой проблемой, как дифференциация доходов домохозяйств. За 1990-2016 года в 49 из 119 стран мира неравенство доходов возросло [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Российский ученый Л.В. Костылева отмечает, что социальные расходы государства содействует преодолению социального неравенства [2, с. 152]. Российский ученый Ф.И. Ниналалова подчеркивает, что повышение уровня материального обеспечения населения выступает главной целью социальных расходов государства [3]. Е.А. Попов полагает, что важнейшей целью социальных трансфертных платежей является увеличение размеров доходов населения и сглаживание доходной дифференциации населения [4].

Целью данной статьи является оценка роли социальных расходов государства в сглаживании степени дифференциации доходов домохозяйств.

Изложение основного материала исследования. Политика в сфере социальной защиты выступает важным элементом национальных стратегий развития, направленных на содействие устойчивому экономическому росту, а также на сокращение масштабов неравенства населения по доходам. Реализация этих стратегий может быть осуществлена на основе повышения размеров доходов домохозяйств, увеличения уровня производительности труда работников, развития человеческих ресурсов, расширения внутреннего спроса, содействия структурным преобразованиям в экономике.

Международная организация труда определяет понятие социальной защиты как всеобщую базовую социальную поддержку всем гражданам независимо от взносов или продолжительности их трудового стажа [5]. Конвенция Международной организации труда 1952 года и последующие международные трудовые нормы содержат девять основных составляющих социальной защиты, таких как: медицинская помощь; пособия по болезни; пособия по безработице; пособия в связи с рождением ребенка; пособия семьям с детьми; пособия по причине производственного травматизма и профессиональных заболеваний; пособия по инвалидности; пособия по возрасту; пособия в случае потери кормильца [5; 6]. Социальная защита трактуется как социальная поддержка, предоставляемая всему населению, нацеленная на установление и поддержание социальной безопасности в обществе.

Расходы государства на социальную защиту подразделяются на четыре группы:

а) *расходы, связанные с трудовыми пенсиями* (в том числе военными), *различными надбавками и доплатами;*

б) *расходы социального характера.* Из общего объема расходов выделяют: помощь малообеспеченным семьям – это ежемесячная помощь, предоставляемая малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи; пособия на детей – разовая помощь при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, помощь многодетным семьям; субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии и топлива; другие – помощь

семьям лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей, помощь на погребение, все виды помощи от местных властей, пособие по уходу за инвалидами, лицами пожилого возраста;

в) *расходы, связанные с услугами индивидуального использования* (услуги здравоохранения, образования, культуры, некоммерческих организаций и другие);

г) *расходы ограниченного действия*: пособия по безработице (помощь, которую получают неработающие граждане трудоспособного возраста, которые имеют статус безработных (зарегистрированных в государственной службе занятости); все виды стипендий, выплачиваемых ученикам профессионально–технических учебных заведений, студентам, обучающимся в высших и средних специальных учебных заведениях, учитывая стипендии, которые выплачивают предприятия и организации; стипендии и выплаты аспирантам, ординаторам, докторантам и тому подобное.

Важным направлением анализа государственных социальных расходов является их *адресность*. То есть программа государственных трансфертов является адресной, если доля трансфертов, относящаяся к беднейшему квантилю населения, является больше, чем доля трансфертов, относящаяся к наиболее богатому квантилю населения. Адресный подход к оказанию социальной поддержки малообеспеченным слоям населения в современных условиях представляется эффективным инструментом реализации задач по снижению уровня дифференциации доходов и повышения благосостояния населения. Значимость данного подхода значительно возрастает в современных социально-экономических условиях, что обусловлено кардинальными изменениями, как в правовом поле социальной защиты, так и возрастающей необходимостью борьбы с неравенством доходов населения.

Адресность социальных расходов включает в себя такие составляющие:

а) идентификацию получателей мер социальной помощи, т.е. принцип идеальной модели адресности предполагает точное установление адресата – получателя социальной помощи;

б) реализацию политики стимулирования получателей социальной поддержки к улучшению собственного благосостояния, разработку и внедрение мер по недопущению иждивенчества на социальных пособиях (за исключением объективных случаев, когда, например, адресат является пенсионером, инвалидом или иным лицом, которое действительно не может принадлежать к экономически активной части населения);

в) разграничение направлений социальной поддержки в количественном плане (объем услуг), а также в территориальном и качественном (виды услуг).

Основным риском реализации принципа адресности, по нашему мнению, является необоснованное включение в группу адресатов социальной помощи получателей, не нуждающихся в социальной поддержке.

Адресность социальных выплат предполагает правильную идентификацию нуждающихся, что может достигаться за счет реальной

оценки материального положения отдельных граждан или домохозяйств; использования количественных показателей, действительно отражающих уровень нуждаемости потенциальных адресатов социальной помощи; путем активного внедрения механизма самоадресования социальной помощи на основе самозаявительного характера потенциальных адресатов.

Например, программа государственных трансфертов адресная, если 20% самых бедных домохозяйств в абсолютном значении получают больше, чем 20% самых богатых. Необходимо подчеркнуть, что адресность социальных расходов и они сами, по своей сути, играют важную роль в борьбе с высокой степенью дифференциации доходов. Такие понятия как «действенность» и «эффективность» использования государственных социальных расходов используются для оценки их роли в противодействии данной проблеме [7].

Действенность государственных социальных расходов может быть определена в той мере, в какой фактическое распределение ресурсов близко к желаемому результату. Допустим, социальной задачей государства является снижение риска бедности (который обусловлен определенным порогом доходов). Если 30% домохозяйств подвержены риску бедности в результате рыночного распределения ресурсов, действенность измеряется той степенью, на уровне которой государственное вмешательство уменьшило риск наступления бедности. Другими словами, действенность социальных расходов государства определяется снижением бедности от такого уровня, который существовал бы без их предоставления.

Действенность социальных расходов измеряется тремя следующими показателями [7]: степень охвата населения трансфертами (доля бедных домохозяйств, получающих трансферы); «утечка» трансфертов или ошибка включения (процент трансфертов, полученных обеспеченными домохозяйствами); адекватность (доля социальных трансфертов в расходах всех домохозяйств) или уровень бедности (глубины бедности) без учета социальных трансфертов.

О важной роли социальных расходов в сглаживании неравенства населения по доходам свидетельствует тот факт, что более высокая доля расходов на социальную защиту в валовом внутреннем продукте стран связана с более равномерным распределением доходов среди членов общества (рис. 1).

Необходимо подчеркнуть, что страны с высоким уровнем экономического развития и сильными институтами имеют более развитые системы социальной защиты. Системы социальной защиты во многих развитых странах позволили уменьшить уровень дифференциации доходов, бедности, укрепить социальную сплоченность, а также содействовали экономическому развитию.

Российские ученые отмечают, уменьшение бедности и доходного неравенства населения, а также повышение благосостояния как стратегические задачи системы социальной защиты в Российской Федерации

для дальнейшего её эволюционного развития [10, с. 94; 11-13]. Я.В. Лебедзевич подчеркивает взаимосвязь системы социальной защиты населения и организации социального государства, в том случае, когда целью такого государства выступает повышение благосостояния и уровня жизни его граждан [11].

Рис. 1. Государственные расходы на социальную защиту и степень неравенства в распределении доходов домохозяйств ряда стран мира, % [8; 9]

Особенностями модели социальной защиты в государствах, которым присущи черты континентальной модели, является неравномерность процесса реформирования систем социальной защиты в государствах и постепенное размывание границ этой модели социальной защиты, что отмечено российским учёным Ю.Д. Квашниным. В качестве аргументов автор приводит такие показатели оценки разнородности социально-экономических показателей государств-представителей данной модели

социальной защиты, как: доля семейных выплат в валовом внутреннем продукте (от 1,3% в Нидерландах до 2,9% во Франции); коэффициент замещения пенсией утраченного заработка (от 50% в Германии до 92% в Австрии); доля расходов на помощь безработным в валовом внутреннем продукте (от 1% в Австрии до 3,2% в Бельгии) [12, с. 14].

Следует отметить, что политика социальных трансфертов в разных моделях социальной защиты европейских государств является одним из результативных способов содействия решению проблемы дифференциации доходов населения.

Таким образом, государственные расходы на социальную защиту являются действенным инструментом в борьбе с неравномерностью распределения доходов населения.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Данное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Ключевую роль в повышении уровня жизни малообеспеченного населения, в борьбе с высоким уровнем неравенства доходов и бедностью играют системы социальной защиты;

2. Расходы государства на социальную защиту включают в себя четыре группы: расходы, связанные с трудовыми пенсиями, различными надбавками и доплатами; расходы социального характера; расходы, связанные с услугами индивидуального использования; расходы ограниченного действия;

3. Действенность социальных расходов измеряется такими показателями, как степень охвата населения трансфертами, «утечка» трансфертов или ошибка включения и адекватность или уровень бедности без учета социальных трансфертов.

4. Анализ статистических данных ряда стран мира свидетельствует о наличии взаимосвязи: чем выше доля расходов на социальную защиту в валовом внутреннем продукте, тем более равномерно распределены доходы в обществе.

Список использованных источников

1. World social report 2020 inequality in a rapidly changing world [Electronic resource]. – URL: <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf>, free. – Title from the screen. – Date of access: 18.03.2022.

2. Костылева Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование [Текст]: монография / под рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина; Л.В. Костылева. – Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2011. – 223 с.

3. Ниналалова Ф.И. Социальные расходы как приоритет бюджетной политики государства [Текст] / Ф.И. Ниналалова // Финансы и кредит. – 2013. – № 36 (564). – С. 16-21.

4. Попов Е.А. Социальная защита населения и социальные трансферты в РФ на примере Республики Коми [Электронный ресурс] / Е.А. Попов // Экономикс. – 2013. – № 2. – Режим доступа: <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/SDD-Social-Protection-module-1-RUS-v1-6-E.pdf>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 18.03.2022.

5. Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347616/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 19.03.2022.

6. Руководство по международным трудовым нормам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_701341.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.03.2022.

7. World Bank. 2020. Belarus Public Expenditure Review : Strengthening the Equity, Efficiency and Effectiveness of Social Expenditures in Belarus [Electronic resource]. – URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34830/Belarus-Public-Expenditure-Review.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, free. – Title from the screen. – Date of access: 28.03.2022.

8. World Social Protection Report 2020-22: Social protection at the crossroads – in pursuit of a better future [Electronic resource]. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_817572.pdf, free. – Title from the screen. – Date of access: 18.03.2022.

9. Коэффициент Джини [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.economicdata.ru/economics.php?menu=demographic&data_type=demography&data_ticker=GINI, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.03.2022.

10. Кижикина В.В. Эволюция системы социальной защиты населения в России (сравнение со странами Европы) [Текст] / В.В. Кижикина // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2013. – № 3 (23). – С. 80-94.

11. Лебедзевич Я.В. Система социальной защиты: эволюция и взаимосвязь категорий [Текст] / Я.В. Лебедзевич // Финансы и кредит. – 2014. – № 23 (599). – С. 48-55.

12. Квашнин Ю.Д. Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее [Текст] / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 189 с.

13. Антропов В.В. Модели социальной защиты в странах ЕС [Текст] / В.В. Антропов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 11. – С. 70-77.